

ФУРҚАТ ҒАЗАЛЛАРИ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ҚИММАТИНИ ОШИРИШДА СИНОНИМЛАРНИНГ РОЛИ

Ш.Искандарова,

ФарДУ профессори, филология фанлари доктори,

Кўлдашева Дилнавоз Хатамовна,

ФарДУ таянч докторанти.

Аннотация: *Мазкур мақолада синоним сўзларнинг бадиий матндаги ўрни, хусусан, Фурқат ғазалларида фаол қўлланилиши масалалари тадқиқ этилган. Мумтоз жанрда маънодош сўзларнинг унумли ишлатилиши бадиий матннинг ифодалилиги, таъсирчанлигини оширишдаги ўрни Фурқат ғазаллари мисолида очиб берилган.*

Калим сўзлар: *лингвопоэтика, шакл ва маъно муносабати, бадиий маъно, поэтик нутқ ва лексика, контекстуал, фразеологик ва лексик-фразеологик синонимлар, хаста-ю маънос, анис-у ғамзудо, стилистик эффект.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены вопросы о месте слов-синонимов в художественном тексте, в частности, изучено активное использование в газелях Фурката. На примере газелей Фурката раскрыта роль эффективного использования многозначных слов в повышении выразительности и живописности художественного текста.*

Ключевые слова: *лингвопоэтика, соотношение формы и значения, художественное значение, поэтическая речь и лексика, контекстуальные, фразеологические и лексико-фразеологические синонимы, грустный, стилистический эффект.*

Abstract: *This article discusses the issues of the place of synonymous words in a literary text, in particular, the active use of Furkat in gazelles is studied. Using the example of Furkat's Gazelles, the role of the effective use of polysemous words in increasing the expressiveness and picturesqueness of a literary text is*

revealed.

Key words: *linguopoetics, correlation of form and meaning, artistic meaning, poetic speech and vocabulary, contextual, phraseological and lexicophraseological synonyms, sad, stylistic effect.*

Иждокорнинг бадий матнни яратишдаги сўз танлаш маҳорати алоҳида аҳамиятли бўлиб, танланган сўзнинг қиймати унинг бадий маъносида конкретлашади. Яъни бадий маъно қанчалик оҳорли ва янги бўлса, унинг қиммати ҳам, ўлчови ҳам ошиб бораверади. Бадий матнда лексик воситалар поэтик актуаллашади ва уларнинг лингвопоэтик хусусиятларини аниқлашда маънодош, шаклдош, зид маъноли, кўп маъноли сўзлар, яъни синоним, омоним, антоним, полисемантик, тарихий сўзлар, янги ясама сўзлар, шевага оид сўзлар, фразеологизмларнинг ўрни ва аҳамияти бениҳоя катта.

Шоирнинг тилнинг лексик имкониятларидан фойдаланиш маҳорати унинг сўз қўллаш жараёнида янада ойдинлашади. Маълумки, она тилимиз имкониятлари жуда кенг. Айниқса, тилимизда мавжуд бўлган фаол ва нофаол лексик бирликлар, жумладан, синоним, антоним, антоним, омоним сўзларнинг шеъриятда ўз ўрнида, моҳирлик билан қўлланилиши бадий матннинг қимматли бўлишини таъминлайди.

Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи бўйича алоҳида илмий изланишлар олиб борган М.Юлдашев ўзининг докторлик ишида «бадий матнни лингвопоэтик таҳлил қилиш жараёнида ёзувчининг тилдан фойдаланиш маҳоратини намоён этадиган, эмоционал-экспрессив ифода семалари реаллашган лексик бирликларни аниқлаш ва улар адибнинг бадий-эстетик мақсадига қай даражада хизмат қилганига эътиборни қаратиш керак»лигини таъкидлаб ўтади. Лирикадаги лексик бирликларни, жумладан, синоним ва антоним сўзларни ўз ўрнида қўллай олиш маҳоратини тадқиқ этиш бугунги кунда жуда кўплаб илмий изланишларга сабаб бўлмоқда. Умуман олганда, бадий матннинг лисоний таҳлили жараёнида унда шакл ва маъно муносабатига кўра турлича бўлган, яъни маънодошлик, шаклдошлик

ва зид маънолиликни англатувчи сўзларнинг қўлланишига эътибор қаратиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Шу асосда Фурқат ғазалларидаги шакл ва маъно муносабатига асосланган лексемаларнинг тадқиқ қилиш ҳам шоир адабий меросининг тил хусусиятларини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлаш керакки, сўзлар ифода имкониялари нуктаи назаридан жуда кенг кўламли ва мураккабдир. Сўзлардаги эстетик имкониятлар уларнинг шакл ва маъно муносабатига кўра хосланган турларида, айниқса, яққол намоён бўлади. Хусусан, синонимлар гуруҳи бу борада алоҳида салмоққа эгадир.

Синонимлар поэтик нутқ қимматини оширувчи лексик birlikлардан бири бўлиб, улар умумий бир хил маънони ифода этувчи шаклан ҳар хил сўзлар ҳисобланади. Масалан, *катта, буюк, улуг, гигант* сўзлари умумий бир маънони англатади, ўз навбатида бир тушунчанинг турли даражаларини кўрсатишга хизмат қилади.[1, 59]. Яъни, синоним сўзларни маъно умумийлиги бирлаштира-да, ҳар бирида алоҳида услубий мазмун акс этади. “Кишидаги луғат бойлигининг камбағаллиги фикр ифодасининг қашшоқлигига, сўзларни ўринсиз такрор ҳолда қўллашга, сўзларнинг маъноларидаги товланишларни илғай олмасликка” [2, 6] олиб келишини ҳисобга олсак, ҳар қандай нутқ, айниқса, бадий нутқ учун синонимия ҳодисасининг қўлланилиши бениҳоя аҳамиятлидир.

Синономия тилнинг луғавий жиҳатдан бойлик даражасини кўрсатувчи ҳодиса сифатида қимматга эга. Маънодош сўзлар нутқнинг таъсирчанлигини ошириш билан бирга “услубни суюқлаштирадиган қайтариқлардан фориг бўлиш ролини ҳам ўйнайди” [7, 13]. Тилнинг эстетик вазифаси тўлақонли амалга ошишида маънодош сўзларнинг алоҳида аҳамияти мавжуд. Синонимлар «шеърнинг стилига хос руҳ ва оҳанг билан тиза бориш, ўқувчи диққатини шу асар воқеасига мусиқий йўл билан бутунлай жалб қилади. Уларнинг бундай бирин-кетин ишлатилиши шеърда ифодаланаётган мазмунни ҳар хил шаклда ва турли маъно нозиклигида таъсирли қилиб

беришга хизмат қилади» [3, 110] Чунончи, олимлар маънодошлик ҳодисасидан унумли ва ўринли фойдаланишни ёзувчиларнинг бадиий тил борасидаги устунликларидан бири, деб баҳолашади. Синонимлар, аввало, ҳар бир тилнинг ички имкониятлари орқали юзага келса, “иккинчиси, бошқа тиллардан ўзлашган сўзлар ҳисобига, масалан, бўлим-отряд, далил-факт”[4, 110] каби шакллантирилади.

Мумтоз адабиётимиз анъаналарини муносиб давом эттирган, ўзбек миллий маърифатпарварлик адабиётининг йирик вакили Фурқат лирикасида ҳам синоним сўзлармаҳорат билан қўлланилган. Бу орқали шоир адабий мероси матнининг савияси самарали юзага чиққанини кўриш мумкин. Айниқса, Фурқатнинг ғазал жанридаги асарларида маънодошликка эга бўлган сўзларнинг фаол ва унумли қўлланилиши шоир ғазалиётининг эстетик малоҳати ва жозибadorлигини оширишга хизмат қилган.

Масалан,

Шеваи **ноз-у тағофул** бирла Фурқат ўтиға

Куйдуруб, хокистарим совирдинг, эй қози қизи.[5, 22]

байтидаги *ноз-у тағофул* сўзлари синонимик жуфтликни ҳосил қилган. Бунда “тағофул” – *сезмасликка олиш*[8, 277] демакдир. Яъни, ёрнинг нози ва унинг ошиқнинг ёнишларинингбилиб-билмасликка, сезиб-сезмасликка олиши поэтик бўёқдорлик билан ак эттирилган.

Баъзан ижодкорлар бадиий матнда тилда мавжуд бўлган, тайёр маънодош сўзларни ишлатиш билан чегараланиб қолмасдан, “бадиий тасвир эҳтиёжига кўра, маънодош бўлмаган сўзларни ҳам шундай қўллайдиларки, бу сўзлар ҳам матнда худди маънодош сўзлар каби идрок этилади”[9, 60] Шоирнинг “Кашмирда”[6, 80] ғазалида худди шундай маъно ифодавийлигини кўриш мумкин:

Айдим: “Эй, жон афоти, зулфингга бўлмишман **асир!**”

Айди: “Бу савдони қўй, умринг ўтар **занжирда**”.

Юқоридаги байтда *асир* ва *занжир* сўзлари умумий тарзда “тутқунлик” семасини ифода этгани боис, ўзаро маънодош сўзлар сифатида баҳоланади.

Фурқатнинг “Лаҳза-лаҳза” радифли ғазали[5, 4] да синонимларнинг кўлланилиши анча салмоқли бўлиб, бундан воситалар лирик қаҳрамон рухий ҳолатининг нозик қирралари, бадий нутқнинг ифодалилиги ва аниқлигини таъминлашга хизмат қилган:

Тушуб бошимга **кулфат** лаҳза-лаҳза,
Чекарман **ранж-у ҳасрат** лаҳза-лаҳза.
Нетай, бермас амон даврон **жафоси**,
Магар **ғам** бўлди қисмат лаҳза-лаҳза.
Бало дайрида **хижрон** соқисидин
Ичармен жоми **ҳасрат** лаҳза-лаҳза.
Сиришким ўрнида эзган жигарлар
Оқар соат-басоат, лаҳза-лаҳза.
Ғами хижрон ҳужум айлаб дамо-дам,
Чекар тиғи **балият** лаҳза-лаҳза.
Мақоми бўлди саҳро, лола янглиғ,
Юракда доғи Фурқат лаҳза-лаҳза.

Ғам сўзи доминант бўлган *бало*, *кулфат*, *ранж*, *ҳасрат*, *жафо*, *ҳасрат*, *жавр*, *балият* каби сўзлар синонимик қатор ҳосил қилиб, ҳар бири турли байтда алоҳида маъно даражасига, ифодавий таъсирчанликка эга эканлигини кўриш мумкин. Бошга кулфат тушиши билан бошланган безовталиқ ва изтироб балият[8, 37] тиғининг азобидан юрак доғига айлангани тасвири эмоционал ва экспрессив бўёқдорлик билан ифодалаб берилган. Синонимик қатордаги ҳар бир сўз **ғам** мазмунининг турли қирраларини кўрсатишга хизмат қилган. Эътиборлиси, ғазалда **зулмат** сўзи ҳам ўз маъносига кўра синонимик қаторни тўлдирган.

Синонимларнинг бадий тасвир воситаларидан бири сифатида Фурқат ғазалларида ифода таъсирчанлигини оширишга фаол хизмат қилганини яққол кўриш мумкин. Масалан, шоирнинг “Лола” деб номланувчи ғазали[5, 5] да ўзаро синоним, бироқ маъно қиррасига кўра фарқланувчи *фигон* ва *нола*

сўзларининг ёнма-ён қўлланилиши натижасида стилистик эффект янада кучайган:

Чикти фалакка, нечун санга етишмас, эй моҳ,
Ҳажрингдаким чекармен ҳар кун **фиғон-у нола**.

Ғазалнинг бешинчи байтида ишлатилган ҳам шод сўзида белги, масрур сўзидагига нисбатан кучли. Ҳар икки маънодош сўзнинг бирга қўлланилиши орқали байт мазмунининг янада кенгроқ очилиши, ифода қимматининг ўсишига эришилган:

Ёд ўл замонки эрдим: васлингда **шод-у масрур**,
Айёми ҳажри аммо келмас эди хаёла.

Шунингдек, юқоридаги каби ёнма-ён қўлланган *хаста-ю маъюс*, *анис-у ғамзудо*, *танноз-у сатанг*, *бедод-у ситам* сингари антонимлар Фурқат ғазалиётига хос ва салмоқлидир. Шоир поэтикасида *латиф-у нозик-у беҳор* тарзида синонимлар кетма-кетлиги кенг қўлланиладики, бу Фурқат ғазалларининг ўзига хос ифодавийлиги, бадий-эстетик қимматини кўрсатади:

Даҳр гулзорида кўп гулларни кўрди эл вале –
Кўрмади сендек **латиф-у нозик-у беҳор** гул.[5, 27]

Хулоса қилиб айтганда, синонимларнинг кенг ва ўринли қўлланилиши Фурқат ғазалиётининг бадий ифодалилиги, таъсирчанлиги, маъно товланишларига бойлигини таъминлаган, шоир бадий нутқида фикрнинг бениҳоя аниқ ифодалашга хизмат қилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдурахмонов Ғ., Мамажонов С. Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент: Ўзбекистон, 1995.
2. Абдурахмонов Х., Маҳмудов Н. Сўз эстетикаси. –Тошкент: Фан, 1981.
3. Дониёров Х., Йўлдошев Б. Адабий тил ва бадиий стил. –Тошкент: Фан, 1988.
4. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2009.
5. Фурқат. Сайланма. –Тошкент: Маънавият, 2009.
6. Фурқат. Танланган асарлар. –Тошкент, 1958.
7. Муҳаммаджонова Г. 80-йиллар охири 90-йиллар бошлари ўзбек шеърятининг лингвопоэтик тадқиқи. Фил. ф.н.дисс.автореф. –Т., 2004.
8. Навоий асарлари учун қисқача луғат. –Тошкент: Фан, 1993.
9. Қурбонова М., Йўлдошев М. Матн тилшунослиги. –Тошкент, Университет, 2014.